

Eine Analyse infrastruktureller Aspekte deutscher Wissenschaftsblogs

Ochsner, Catharina

catharina.ochsner@hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

ORCID: 0009-0005-3885-3951

Pampel, Heinz

heinz.pampel@hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland; Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Office, Deutschland

ORCID: 0000-0003-3334-2771

Abstract

Wissenschaftsblogs tragen zu einer offenen Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte bei, indem sie sowohl den akademischen Expert:innendiskurs als auch den Austausch mit der Gesellschaft ermöglichen. Eine zentrale Herausforderung stellt die langfristige Sicherung, Zugänglichkeit und Sichtbarkeit dieser Inhalte dar. Ziel dieses Beitrags ist es, einen Überblick über die Landschaft der Wissenschaftsblogs in Deutschland zu geben und die Einbindung von Wissenschaftsblogs in digitale Informationsinfrastrukturen zu analysieren. Hierzu wurde ein Datensatz von 866 deutschen Wissenschaftsblogs erstellt und untersucht. Die Ergebnisse machen eine bislang unzureichende Integration von Blogs in digitale Infrastrukturen deutlich, zeigen jedoch auch erste Ansätze für eine bessere Sichtbarmachung und langfristige Verfügbarkeit. Der Beitrag liefert zudem grundlegende Erkenntnisse zur Struktur und Verbreitung wissenschaftlicher Blogs in Deutschland und diskutiert mögliche Strategien zur Verbesserung ihrer infrastrukturellen Anbindung. Die Befunde richten sich sowohl an Expert:innen aus dem Bereich der digitalen Informationsinfrastrukturen als auch an wissenschaftliche Blogger:innen.

Einführung

Wissenschaftsblogs ermöglichen eine offene Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte, die sowohl interne wissenschaftliche Diskurse als auch den Dialog mit der Gesellschaft unterstützen. Ein Desiderat stellt die Sicherung der dauerhaften Zugänglichkeit dar (Hank, 2011; Ochsner et al., 2025b; 2025c). Während digitale Informationsinfrastruktu-

ren für andere Formen wissenschaftlicher Publikationstypen bereits etabliert sind, ist die Integration wissenschaftlicher Blogs in diese Infrastrukturen bislang ausgeblieben, was das Risiko eines Informationsverlustes birgt (Burton, 2015; Hank, 2011; Kalb et al., 2013; Kasioumis et al., 2014). Dabei stellen Blogs aufgrund ihrer dynamischen Inhalte, wie z.B. Bilder oder Videos, besondere rechtliche und technische Herausforderungen für ihre langfristige Aufbewahrung dar (Burton, 2015; Hank, 2011). Während Autor:innen traditioneller wissenschaftlicher Publikationen die langfristige Zugänglichkeit ihrer Inhalte selten als ihre Verantwortung betrachten (Altenhöner und Schrimpf, 2014), wird die langfristige Zugänglichkeit von Blogs vorwiegend von Blogger:innen selbst (Fenner, 2022; Hank, 2011) oder projektbasierten Initiativen diskutiert (Fenner, 2022; Kalb et al., 2013; Pampel und Rothfritz, 2024; Lazaridou et al., 2013).

Angesichts dieser Ausgangslage wird in dieser Studie untersucht, wie wissenschaftliche Blogs bereits in wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen integriert sind, welche hier als sozio-technischen Systeme und Aktivitäten definiert werden, die Forschungspraktiken ermöglichen und unterstützen (Bowker et al., 2010). Folgende drei Forschungsfragen werden in diesem Artikel bearbeitet:

1. Wie unterscheiden sich wissenschaftliche Blogs in den Disziplinen in Bezug auf Aktivität, institutionelle Zugehörigkeit und Sprache?
2. Wie werden wissenschaftliche Blogs und ihre Inhalte bereits in bestehende digitale Forschungs- und Informationsinfrastrukturen integriert?
3. Welche Maßnahmen ergreifen bloggende Wissenschaftler:innen, um die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ihrer Blog-Inhalte zu erleichtern?

Methode

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden 866 deutsche wissenschaftliche Blogs systematisch identifiziert und analysiert. Auf Grundlage der Forschungsfragen wurden Analyse Kriterien entwickelt, die (1) eine disziplinäre Einordnung der Blogs, die Erfassung ihrer Publikationsaktivität sowie die Bestimmung ihrer institutionellen Anbindung und sprachlichen Ausrichtung, (2) Strategien identifizieren, durch die wissenschaftliche Blogs bereits in digitale Informationsinfrastrukturen eingebunden sind, und (3) Praktiken erfassen, mit denen Blogger:innen die langfristige Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ihrer Inhalte fördern (Ochsner et al., 2025b). Zunächst wurden inhaltliche, formale und technische Ein- und Ausschlusskriterien für wissenschaftliche Blogs festgelegt (siehe Tabelle I).

Tabelle I: Einschluss- und Ausschlusskriterien

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Webseiten/Blogs mit umgekehrt chronologisch geordneten Feeds	Mikroblogs, Newsletter, Nachrichtenportale, Podcasts, statische Webseiten
Deutsche Blogs (basierend auf Adresse, Inhalt oder Affiliation der Blogger:innen)	Nicht-deutsche Blogs oder Blogs ohne Länderzugehörigkeit
Blogs von Wissenschaftler:innen, Wissenschaftsjournalist:innen, Doktorand:innen und Studierenden	Blogs von Nachrichtenjournalist:innen oder Praktiker:innen, die keine Forschung oder forschungsbezogene Inhalte kommunizieren
Blogs von Archiven, Bibliotheken oder Museen, die Forschung kommunizieren	Blogs aus Infrastruktureinrichtungen, die keine Forschung oder forschungsbezogene Inhalte kommunizieren
Inhalte über Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus	Journalistische Nachrichten oder praktische Inhalte ohne Wissenschaftsbezug

Daraufhin wurde ein Sample von wissenschaftlichen Blogs mittels der in Tabelle zwei beschriebenen Schritte erstellt. (siehe Tabelle II). Zunächst wurden 34 deutschsprachige Wissenschaftsblogs erfasst, die zwischen 2011 und 2022 im Rahmen des Preises „Wissenschaftsblog des Jahres“ vom Blog „Wissenschaft kommuniziert“ nominiert wurden. Ergänzt wurden diese um sieben im Antrag des Projekts „Infra Wiss Blogs“ genannte Blogs. Anschließend wurden Blogs der Helmholtz-Gemeinschaft (15), des Forschungszentrums Jülich (16) sowie zehn Blogs der Staatsbibliothek zu Berlin ergänzt. Zudem wurden Blogs der Portale de.hypotheses (446), ScienceBlogs (88) und SciLogs (24) aufgenommen. Die Recherche zu de.hypotheses erfolgte über den OpenEdition-Katalog. Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) stellte eine Liste aller katalogisierten Blogs bereit. Nach Ausschluss von Dubletten, nicht zugänglichen oder nicht relevanten Blogs wurden 76 Wissenschaftsblogs übernommen. Zusätzlich wurden 14 Blogs aus dem Archiv Rogue Scholar und 41 Blogs deutscher Universitäten ergänzt. Abschließend wurde der Datensatz per Schneeballmethode um weitere 95 verlinkte Blogs erweitert.

Tabelle II: Recherche

Schritt	Ergebnis
Nominierungen des „Wissenschaftsblog des Jahres“ (2011–2022)	34 Blogs
Projektantrag Infra Wiss Blogs	7 Blogs
Helmholtz-Blogs	15 Blogs
Jülich-Blogs	16 Blogs
SBB-Blogs	10 Blogs
OpenEdition	446 Blogs
ScienceBlogs	88 Blogs
SciLogs	24 Blogs
Deutsche Nationalbibliothek Einträge	76 Blogs
Universitätsblogs	41 Blogs
Rogue Scholar	14 Blogs
Blogrolls	95 Blogs
Gesamtzahl der Blogs	866 Blogs

Nach der Zusammenstellung des Datensatzes wurden Kriterienets entwickelt, die mit den zugrunde liegenden Forschungsfragen korrespondieren. Die Blogs wurden auf die in Tabelle III zusammengefassten Kriterien untersucht. Alle Daten wurden in einer Tabelle von fünf Personen gesammelt.

Tabelle III Kriterien der Datenanalyse

Kriterium	Optionen	Definition
Disziplinen	Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften	Basierend auf Klassifikation der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Institutionelle Affiliationen	Ja/Nein	Ja: Affiliation zu Forschungsinstitutionen, Archiven, Bibliotheken, Museen Nein: Unabhängige Blogs
Blog-Archive	Ja/Nein	Integriertes Archiv für Blogbeiträge
Blogrolls	Ja/Nein	Liste empfohlener Blogs auf der Startseite
Kommentare	Ja/Nein	Bezieht sich auf Blogbeiträge
ISSNs	Ja/Nein	Angabe einer ISSN
DOIs	Ja/Nein	Vergabe von DOIs für Blogbeiträge
Zitiervorschläge	Ja/Nein	Bereitstellung eines Zitiervorschlags
Deutsche Nationalbibliothek Einträge	Ja/Nein	Vorhandensein eines Katalogeintrags in der Deutschen Nationalbibliothek
Feeds	Ja/Nein (oder nur via Reader)	Verfügbarkeit eines RSS/Atom-Feeds
Aktivitätsstatus	Aktiv/inaktiv	Aktiv: Letzter Post nach dem 30.06.2023 Inaktiv: Letzter Post vor dem 30.06.2023
Creative Commons Lizenzen	Lizenz/NA	Betrifft Volltextinhalte.
Plattform	Freitextfeld	Verwendete Blogplattform.
Software	Freitextfeld	Verwendete Software.
Sprache	Freitextfeld	Verwendete Sprache.
Datum des 1. Posts	Freitextfeld	Datum des ersten Posts.
Datum des letzten Posts	Freitextfeld	Datum des letzten Posts

Abschließend erfolgte eine quantitative Analyse der Daten mit R. Der vollständige Datensatz ist über Zenodo verfügbar (Ochsner et al., 2025a).

Ergebnisse und Diskussion

Überblick über die Wissenschaftsbloglandschaft

Disziplinen: Die Ergebnisse zeigen, dass 671 (77,48 %) der Blogs thematisch den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet sind, 40 (4,62 %) den Naturwissenschaften, 38 (4,39 %) den Lebenswissenschaften und 26 (3 %) den Ingenieurwissenschaften (siehe Abbildung 1). Da es in den MINT-Fächern keine vergleichbare Plattform wie de.hypotheses gibt, stellt sich die Frage, ob die Existenz einer solchen Plattform die Anzahl der MINT-Blogs erhöhen würde.

Aktivität: Von den untersuchten Blogs bloggen 462 (53,35 %) aktiv, während 398 (45,96 %) inaktiv sind. Die Ergebnisse zur Blogaktivität besitzen jedoch keine Aussagekraft für Blogs außerhalb des analysierten Korpus, da eine Vielzahl mutmaßlich nicht mehr zugänglicher Blogs nicht in die Untersuchung einbezogen werden konnten. Besonders augenfällig war dies bei über Blogrolls verlinkten Angeboten, die sich beim Aufruf als nicht mehr erreichbar erwiesen. Der Verlust dieser Inhalte verweist auf ein strukturelles Defizit nachhaltiger Archivierungsstrategien für Wissenschaftsblogs und verdeutlicht die Notwendigkeit tragfähiger Lösungen zur langfristigen Sicherung sowie kontinuierlicher Langzeitstudien zur Dokumentation wissenschaftlicher Inhalte.

Abbildung 1: Verteilung der Disziplinen

Institutionelle Affiliationen: 555 (64,09 %) der Blogs geben eine institutionelle Affiliation an, während 291 (33,6 %) der Blogs keine institutionelle Affiliation angeben. 2,31 % Blogs enthielten keine Angaben zu Autor:innen. Es gibt einen höheren Prozentsatz (59,35 %) aktiver Blogs mit institutioneller Affiliation. Blogs ohne institutionelle Anbindung stehen vor größeren Herausforderungen, da zentrale technische Unterstützung und Maßnahmen zur Langzeitarchivierung fehlen. Dies unterstreicht das Potenzial von Forschungseinrichtungen, Blogs gezielt zu stärken und deren Zugänglichkeit langfristig zu sichern. Auch können institutionelle Plattformen die Anerkennung des Bloggens als wissenschaftliche Praxis fördern.

Sprachen: 713 (70,73 %) der Blogs bloggen auf Deutsch und 250 (24,8 %) der Blogs bloggen auf Englisch. Auch innerhalb der deutschen wissenschaftlichen Blog-Community spielt Englisch als Wissenschaftssprache eine wichtige Rolle. Mit Blick auf die *Helsinki-Initiative für Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation* (Federation Of Finnish Learned Societies et al., 2019) bieten Blogs großes Potenzial, da sie genutzt werden können, um Zusammenfassungen von Fachartikeln in weiteren Sprachen zu veröffentlichen. Das Bloggen auf Englisch kann zudem ein größeres Publikum erreichen (Luzón, 2017). Unter Berücksichtigung automatischer Übersetzungsdiensten ergeben sich für Blogger:innen erweiterte Handlungsspielräume zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Inhalte.

Integration in Forschungsinfrastruktur

Plattformen und Software: Die Mehrheit (599; 69,17 %) der Blogs ist in Plattformen integriert, die explizit Wissenschaftsblogs hosten (de.hypotheses, ScienceBlogs, SciLogs). Allerdings ist selbst für Blogs, die auf wissenschaftlichen Blogplattformen gehostet werden, die langfristige Verfügbarkeit nicht garantiert. Dies zeigt sich am Beispiel der Plattform ScienceBlogs und der Ankündigung, deren Finanzierung durch den betreibenden Verlag

2022 einzustellen (Schönstein, 2022). Lediglich acht der Blogs, die von ScienceBlogs gehostet wurden, sind noch aktiv, während 83 Blogs inaktiv sind, ohne Maßnahmen zur langfristigen Sicherung ihrer Inhalte. Die Mehrheit (738; 85,22 %) der Blogs basiert auf der WordPress-Software. Die faktische Monopolstellung begünstigt eine strukturelle Abhängigkeit von einer einzelnen Softwarelösung, insbesondere vor dem Hintergrund der Ankündigung von Automatic, sein Engagement zu WordPress zu reduzieren (Kunz, 2025).

Einträge in Deutsche Nationalbibliothek (DNB) und International Standard Serial Numbers (ISSNs): Nur 289 (33,37 %) der Wissenschaftsblogs des Datensatzes sind in der DNB katalogisiert, was auch die gesamte Anzahl an Wissenschaftsblogs, die in der DNB katalogisiert sind (Stand Juli 2024). Auch wenn seither weitere Katalogisierungen erfolgt sein dürften, bleibt der Anteil im Vergleich zur Gesamtzahl deutscher Wissenschaftsblogs gering. Daraus ergibt sich Handlungsbedarf für Infrastruktureinrichtungen, sich stärker mit der Langzeitverfügbarkeit wissenschaftlicher Blogs zu befassen. Diese Verantwortung liegt nicht allein bei der DNB, sondern auch bei wissenschaftlichen Bibliotheken, insbesondere hinsichtlich institutionseigener Blogs. Zudem haben nur 310 (35,8 %) Blogs eine ISSN. Da ISSNs in Deutschland durch die DNB vergeben werden (Deutsche Nationalbibliothek, o.D.) ähnelt die Verteilung der Blogs mit ISSN der Verteilung der DNB-Einträge. Die geringe ISSN-Abdeckung unterstreicht den Bedarf an Sensibilisierung: Eine ISSN unterstützt nicht nur die Langzeitarchivierung durch die DNB, sondern verbessert auch die Sichtbarkeit in wissenschaftlichen Diensten.

DOIs und Zitervorschläge: 472 (54,5%) der untersuchten Blogs stellen Zitervorschläge für ihre Beiträge bereit, während (45,5%) darauf verzichten. 454 (52,42%) Blogs registrieren Digital Object Identifiers (DOIs) für ihre Beiträge, wohingegen 412 (47,58%) keine DOI-Vergabe vornehmen. Wird die Plattform *de.hypotheses* aus der Analyse ausgeschlossen, verbleiben lediglich 23 Blogs mit Zitervorschlägen und elf mit DOI-Registrierung. Das Fehlen persistenter Identifikatoren beeinträchtigt die Sichtbarkeit der Beiträge sowie deren Einbindung in Infrastrukturen. Obwohl sich DOIs als zentrale PIDs etabliert haben, ist der Ressourcentyp „Blog“ im DataCite-Schema (v4.6) nicht vorgesehen (DataCite Metadata Working Group, 2024). Eine entsprechende Ergänzung wäre sinnvoll, um Blogs besser auffindbar, zitierfähig und referenzierbar zu machen (Fenner, 2008). In Anbetracht der spezifischen Merkmale von Blogs, die sich von den derzeit verwendeten Publikationstypen im DataCite-Schema unterscheiden, wäre es von Vorteil, Blogbeiträge als einen spezifischen Ressourcentyp aufzunehmen. DOIs verbessern die Sichtbarkeit einzelner Blogbeiträge, da sie von Suchmaschinen und Datenbanken leicht aggregiert werden können. Darüber hinaus erleichtern DOIs die Zitierung und Referenzierung von Blogbeiträgen (Fenner, 2008).

Maßnahmen von Blogger:innen

Blog-Archive: Die häufige Nutzung von Blog-Archiven (556; 64,2%) spricht für das Interesse von Blogger:innen an durchsuchbaren Inhalten. In WordPress sind Archive leicht aktivierbar, benutzerdefinierte Lösungen erfordern hingegen oft Anpassungen. Archive erleichtern auch die Aggregation, da Beiträge besser von Suchmaschinen gecrawlt werden können.

Blogrolls: Auch wenn Blogrolls in der Stichprobe nicht sehr häufig zu finden waren (nur 190/21,94% der Blogs verfügen über eine Blogroll), ist die Bereitstellung einer Blogroll trotzdem wertvoll, da sie Blogs auffindbar macht. Außerdem kann sie den Gemeinschaftsaspekt des Bloggens fördern, indem sie andere Blogger:innen und Inhalte bewirbt. Die Präsenz einer Blogroll kann als Teil der sozialen Einbettung eines Blogs in eine Gemeinschaft verstanden werden.

Lizenzen: Creative Commons (CC) stellt Lizenzen zur Verfügung, die rechtliche Nutzungsbedingungen definieren (Creative Commons, o.D.). Dennoch geben 645 (74,48 %) der Blogs keine Lizenz an; nur 217 (25,06 %) nutzen CC BY. Offene Lizenzen wie CC erhöhen die Wiederverwendbarkeit deutlich. Ohne klare Kennzeichnung ist die Nachnutzung eingeschränkt, besonders im europäischen Urheberrecht, das kein Fair Use kennt. Blogger:innen sollten daher gezielt für offene Lizenzierung im Sinne von Open Access sensibilisiert werden.

Feeds: Blog-Feeds wie RSS oder Atom nutzen standardisierte Formate (z.B. XML, JSON) zur Integration und Weiterverbreitung von Inhalten. Da 97% der Blogs Feeds bereitstellen, besteht großes Potenzial für deren Wiederverwendung und Archivierung. Feeds sind zentral für die Aggregation, etwa im Rogue Scholar-Archiv¹, das Blogposts mitsamt Metadaten über Feeds bezieht. Sie gelten daher als technische Voraussetzung für die Archivierung (Fenner, 2022; 2023).

Kommentare: 768 (88,68 %) der Blogs lassen Kommentare zu. Kommentare fördern Austausch und Dialog, stellen jedoch Informationsinfrastrukturen vor technische und rechtliche Herausforderungen bei der Archivierung.

Fazit

Wissenschaftsblogs sind ein relevantes Instrument der wissenschaftlichen Kommunikation, doch ihre langfristige Zugänglichkeit und Archivierung sind nicht gesichert (Burton, 2015; Hank, 2011). Um diese Forschungslücke zu adressieren, untersuchte diese Studie im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes *Infra Wiss Blogs*² die Merkmale von deutschen Wissenschaftsblogs und deren Integration in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen. Die Ergebnisse verdeutlichen den Bedarf an stärkerer institutioneller Unterstützung für wissenschaftliches Bloggen, insbesondere durch wissenschaftliche Einrichtung und ihre Informationsinfrastrukturen.

Zusammenfassend zeigt diese Studie die Notwendigkeit einer stärkeren Integration von Wissenschaftsblogs

in Informationsinfrastrukturen sowie die Notwendigkeit für institutionelle Unterstützung auf, um die langfristige Zugänglichkeit von Wissenschaftsblogs zu gewährleisten. Während einzelne Blogger:innen und einige Plattformen bereits Schritte zur Integration von Blogs in digitale Informationsinfrastrukturen unternommen haben, sind verstärkte institutionelle und technische Unterstützungsmaßnahmen erforderlich, um ihre langfristige Zugänglichkeit sicherzustellen. Darüber hinaus trägt die Einbindung von Blogs in Informationsinfrastrukturen dazu bei, sie als legitime Bestandteile des wissenschaftlichen Diskurses und als relevante Publikationsform zur Verbreitung von Forschungsergebnissen anzuerkennen. Die Vergabe von PIDs wie DOIs oder ISSNs hat zudem das Potenzial, den Status von Wissenschaftsblogs innerhalb der wissenschaftlichen Publikationslandschaft weiter zu stärken. Zudem können bestehende Workflows, wie Blog-Feeds, von Informationsinfrastrukturen genutzt werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Blogger:innen zwar ein Interesse daran zeigen, ihre Inhalte besser zugänglich zu machen (Hank, 2011), die tatsächlichen Maßnahmen jedoch uneinheitlich sind. Allerdings könnten einfache Maßnahmen wie Blogrolls, Blog-Archive und standardisierte Lizenzen die langfristige Erhaltung von Wissenschaftsblogs mit minimalem Aufwand für Blogger:innen verbessern.

Fußnoten

1. <https://rogue-scholar.org/>
2. <https://infrawissblogs.org/>

Bibliographie

Altenhöner, Reinhard und Sabine Schrimpf. 2014. "Bestandserhaltung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen: Strategie, Organisation und Techniken." In *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*, hg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler und Konstanze Söllner, 862–884. Berlin, München, Boston : De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110303261.862>.

Bowker, Geoffrey C., Karen Baker, Florence Millerand und David Ribes. 2010. "Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment." In *International Handbook of Internet Research*, hg. von Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup und Matthew Allen, 97–117. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9789-8_5.

Burton, Matt. 2015. "Blogs as Infrastructure for Scholarly Communication." PhD thesis, University of Michigan. <http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/111592>.

Creative Commons. o.D. "Was ist CC?" <https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/> (zugegriffen: 28. Januar 2025).

- DataCite Metadata Working Group.** 2024. “DataCite Metadata Schema for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs v4.6.” DataCite. <https://doi.org/10.14454/CSBA-E454> .
- Deutsche Nationalbibliothek.** o.D. “Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland. ” https://www.dnb.de/DE/Professionell/Services/ISSN/issn_node.html (zugegriffen: 23. Januar 2025).
- Federation Of Finnish Learned Societies, The Committee for Public Information, The Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway und European Network For Research Evaluation In The Social Sciences And The Humanities.** 2019. *Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication*. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.7887059> .
- Fenner, Martin.** 2008. “Blogs, Wikis und Podcasts im Unterricht.” *Biologie in unserer Zeit* 38 (5): 284–286. <https://doi.org/10.1002/biuz.200890080> .
- Fenner, Martin.** 2022. “Building an archive for scholarly blog posts.”, *Front Matter* (blog). <https://doi.org/10.53731/br9f5xa-a556w2t> .
- Fenner, Martin.** 2023. “Guidelines for Scholarly Blogs.”, *Front Matter* (blog). <https://doi.org/10.53731/a0d9m3n-n7r8h0m> .
- Hank, Carolyn, F.** 2011. “Scholars and their blogs: Characteristics, preferences, and perceptions impacting digital preservation.” PhD diss., The University of North Carolina at Chapel Hill. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/scholars-their-blogs-characteristics-preferences/docview/871229999/se-2>
- Kalb, Hendrik, Paraskevi Lazaridou, Vangelis Banos, Nikos Kasioumis und Matthias Trier.** 2013. “BlogForever: From web archiving to blog archiving.” *INFORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt* : 536–549. Gesellschaft für Informatik e.V. <https://dl.gi.de/items/e16c2f29-cc2e-43df-8e63-159e16ce2fe8> .
- Kasioumis, Nikos, Vangelis Banos und Hendrik Kalb.** 2014. “Towards building a blog preservation platform.” *World Wide Web* 17: 799–825. <https://doi.org/10.1007/s11280-013-0234-4> .
- Kunz, Christopher.** 2025:” Wegen Rechtsstreit: Automatic kündigt Mitarbeit an WordPress fast komplett auf”. <https://www.heise.de/news/Wegen-Rechtsstreit-Automatic-kuendigt-Mitarbeit-an-Wordpress-fast-komplett-auf-10236304.html> (zugegriffen: 28.01.2025).
- Lazaridou, Paraskevi, Hendrik Kalb, Ed Pinsent, Yunhyong Kim, Vangelis Banos, Seamus Ross, Stella Kopidaki und Lea Berninger.** 2013. “BlogForever: D3. 2 Interoperability Prospects.” <https://dl.gi.de/items/e16c2f29-cc2e-43df-8e63-159e16ce2fe8> .
- Luzón, María José.** 2017. “Connecting Genres and Languages in Online Scholarly Communication: An Analysis of Research Group Blogs.” *Written Communication* 34 (4): 441–471. <https://doi.org/10.1177/0741088317726298> .
- Ochsner, Catharina, Heinz Pampel, Jonas Höfting und Laura Rothfritz.** 2025a. “German Scholarly Blogs and their Attributes.” Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14905628> .
- Ochsner, Catharina, Heinz Pampel, Jonas Höfting und Laura Rothfritz.** 2025b. “Scholarly Blogs: An Analysis of Infrastructural Aspects Based on German Scholarly Blogs.” *Journal of Documentation* . 81(7), 520–544. <https://doi.org/10.1108/JD-02-2025-0053> .
- Ochsner, Catharina, Heinz Pampel, Jonas Höfting und Laura Rothfritz.** 2025c. “Wissenschaftsblogs in Deutschland: Eine Analyse infrastruktureller Aspekte.” *Bibliothek Forschung und Praxis*, 49(3), 417-437 . <https://doi.org/10.1515/bfp-2025-0028>
- Pampel, Heinz und Laura Rothfritz.** 2024. “Kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs (Infra Wiss Blogs)”. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13234482>
- Schönstein, Jürgen.** 2022. “ScienceBlogs.de steht vor dem Ende.” <https://scienceblogs.de/2022/10/31/scienceblogs-de-steht-vor-dem-ende> (zugegriffen: 08. Februar 2025).